

ЖЕНСКОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ

OSMONBAEVA MADINA TAVALDIEVNA

Asian International University named after S. Tentishev
Head of the Department of Natural and Human Sciences

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы анализа участия женщин в политическом процессе. Показано, что длительное время женское политическое участие находилось на периферии политической науки, оставаясь «слепым пятном» мейнстримных теорий. Анализируются ключевые подходы к изучению проблемы — мейнстримный, марксистский и феминистский, а также их эволюция под влиянием социально-политических изменений, международных правовых норм и институциональных трансформаций. Особое внимание уделяется развитию гендерных исследований, институциональному и интерсекциональному анализу, а также роли международных организаций в признании и обеспечении политических прав женщин. Делается вывод о том, что участие женщин в политике в настоящее время является одной из наиболее динамично развивающихся областей политической науки.

Ключевые слова: женщины в политике, политическое участие, гендер, феминизм, институциональный анализ.

WOMEN'S POLITICAL PARTICIPATION: EVOLUTION OF THEORETICAL APPROACHES AND METHODOLOGICAL INTERPRETATIONS

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations for analyzing women's participation in the political process. It is shown that for a long time women's political participation remained on the periphery of political science, constituting a “blind spot” of mainstream political theory. The paper analyzes key approaches to the study of this issue—mainstream, Marxist, and feminist—and traces their evolution under the influence of socio-political change, international legal norms, and institutional transformations. Particular attention is paid to the development of gender studies, feminist institutionalism, and intersectional analysis, as well as to the role of international organizations in recognizing and ensuring women's political rights. The article concludes that women's political participation has become one of the most dynamically developing fields of contemporary political science.

Keywords: women in politics, political participation, gender, feminism, institutional analysis.

АЯЛДАРДЫН САЯСИЙ КАТЫШУУСУ: ТЕОРИЯЛЫК ЫКМАЛАРДЫН ЭВОЛЮЦИЯСЫ ЖАНА МЕТОДОЛОГИЯЛЫК ЧЕЧМЕЛӨӨЛӨР

Аннотация. Макалада аялдардын саясий процеске катышуусун талдоонун теориялык-методологиялык негиздери каралат. Узак убакыт бою аялдардын саясий катышуусу саясий илимде экинчи планда калып, негизги теориялардын «көрүнбөгөн аймагына» айлангандыгы көрсөтүлөт. Изилдөөдө мейнстримдик, марксисттик жана феминисттик ыкмалар талданып, алардын социалдык-саясий өзгөрүүлөрдүн жана институттук трансформациялардын таасири астында өнүгүшү ачып берилет. Жыйынтыгында аялдардын саясий катышуусу заманбап саясий илимдин эң динамикалуу багыттарынын бири экендиги белгиленет.

Ачык сөздөр: аялдар жана саясат, саясий катышуу, гендер, феминизм, институттар.

Политическое участие женщин является одной из ключевых тем современной политической науки, находясь на стыке политологии, социологии, права и гендерных исследований. Исторически влияние женщин на политические процессы было существенно ограничено, что объясняется доминированием традиционных политических режимов, патриархальных социальных структур и слабой интеграцией женщин в институты общественного производства и управления.

По мере роста уровня образования, занятости и доходов женщин, в том числе в странах постсоветского пространства и в Кыргызской Республике, усиливается их стремление к расширению политических и экономических прав, а также к более активному участию в общественно-политической жизни. Эти процессы актуализируют необходимость комплексного теоретического осмысления женского политического участия.

Политико-правовое признание женщин как полноправных субъектов политики стало результатом длительной исторической борьбы и институциональных изменений. Существенную роль в этом процессе сыграла Организация Объединённых Наций, устав которой закрепил принцип равноправия мужчин и женщин.

Принятие Конвенции о политических правах женщин в 1952 г. предоставило женщинам право избирать и быть избранными, занимать государственные должности и выполнять общественные функции наравне с мужчинами. Дальнейшее развитие международных стандартов связано с Декларацией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1967) и Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979), закрепивших обязанность государств обеспечивать равное обращение в сфере политических, гражданских, экономических и социальных прав [3, с. 34].

В политической науке можно выделить три ключевых направления анализа участия женщин в политике: мейнстримное, марксистское и феминистское. Для мейнстримной политической науки долгое время был характерен ограниченный интерес к гендерной проблематике, вследствие чего вопросы женского участия оказывались на периферии теоретического анализа [7, р. 1].

Марксистская и неомарксистская традиции рассматривали политическое положение женщин через призму классовых отношений. Эти идеи легли в основу альтернативных моделей вовлечения женщин в политическую деятельность, реализованных, в частности, в Советском Союзе [2, с. 22].

Феминизм, прошедший в своём развитии три основные волны, стал одним из наиболее влиятельных направлений современной политической науки. С 1970-х гг. под влиянием феминистской критики происходит сближение «большой» политической теории и гендерных исследований, что способствовало переосмыслению институциональных механизмов власти и политического участия [3, с. 42].

В рамках структурно-функционального направления была разработана теория гендерных ролей, в которой мужские и женские роли трактовались как нормативно закреплённые социальные функции [8, р. 23]. Несмотря на вклад в систематизацию представлений о гендерных различиях, данный подход подвергся критике за биологический детерминизм и статичность [6, с. 48].

С конца XX в. в гендерных исследованиях усиливается институциональный поворот, связанный с анализом формальных и неформальных «правил игры» в политике [7, р. 1]. Существенное значение приобретает интерсекциональный анализ, позволяющий учитывать пересечение гендера с классом, этничностью и другими формами социального неравенства [9, с. 16].

Заключение

Таким образом, теоретический анализ участия женщин в политическом процессе демонстрирует эволюцию научных подходов от игнорирования гендерной проблематики к её

признанию в качестве одной из центральных тем политической науки. Современные исследования характеризуются междисциплинарностью, институциональной чувствительностью и ориентацией на анализ реальных механизмов власти. Женское политическое участие в настоящее время представляет собой одну из наиболее динамично развивающихся и перспективных областей политико-социальных исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бернс Н., Шлозман К., Верба С. **Индивидуальные корни социального действия: гендер, равенство и политическое участие**. М.: Весь Мир, 2001. 358 с.
2. Бадмацыренова Е.Ж. **Женский вопрос в советской политике**. М.: Наука, 2012. 192 с.
3. Здравомыслова Е., Темкина А. **Гендер и власть**. СПб.: Европейский университет, 2015. 384 с.
4. Inglehart R., Norris P. **Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change**. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 496 p.
5. Inglehart R., Welzel C. **Modernization, Cultural Change and Democracy**. New York: Cambridge University Press, 2011. 401 p.
6. Connell R. **Gender and Power**. Cambridge: Polity Press, 2015. 336 p.
7. Krook M.L., Mackay F. **Gender, Politics and Institutions**. London: Palgrave Macmillan, 2011. 256 p.
8. Parsons T., Bales R. **Family, Socialization and Interaction Process**. New York: Free Press, 1955. 422 p.
9. Темкина А., Здравомыслова Е. **Интерсекциональный анализ в гендерных исследованиях**. СПб.: ЕУСПб, 2017. 216 с.